

Bei Fragen kontaktieren Sie:

datenschutz@htw-berlin.de

fdm@htw-berlin.de

Ausfüllhilfen

Textbausteine und Formulierungsbeispiele: <https://www.forschungsdaten-bildung.de/datenschutzrechtliche-aspekte#Forschen-mit-personenbezogenen-Daten>

EU-site with explanations and examples in English: <https://dmeg.CESSDA.eu/Data-Management-Expert-Guide/5.-Protect/Informed-consent>

Bestandteile einer informierten Einwilligungserklärung

Informationsteil mit Beschreibung der Studie und dem Anliegen (Bitte um Einwilligung)

- Hinweise zum Datenschutz
- Einverständniserklärung
- Datenschutzrechtlich wird nur das Einverständnis über personenbezogene Daten benötigt!

Allgemeine Gliederung und notwendige Inhalte

Zu 1.: Beschreibung der Studie und des Anliegens

- Projektbeschreibung allgemein
- Beteiligte
- Konkretes Vorhaben
- Bitte um Zustimmung

Zu 3.: Einverständniserklärung

- Informiertheit
- In Kenntnisnahme von Freiwilligkeit und Rechten
- In Kenntnisnahme von Aufbewahrung
- Erklärung: Ort, Datum und Unterschrift, Vor- und Zuname in Druckschrift

Zu 2.: Hinweise zum Datenschutz:

- DS-Richtlinien nennen:** in Deutschland – europäische DS-GVO ergänzt durch deutsches BDSG, für Berlin – BlnDSG
- Welche Daten werden erhoben:** Interview Vorname, Name, Institution, Aufgabe/ Stellenbeschreibung etc.
- Verwendung der Daten:** geschützt aufbewahrt und nur Berechtigte erhalten Zugang
- Veröffentlichung:** anonymisierter Form – keine Zuordnung mehr möglich! Ist zu bevorzugen!
(Pseudonymisierung: Codesatz/ Zuordnungsregeln, separat aufbewahrt, zugriffsgeschützt)
- Wissenschaftliche Nachnutzung (!!!):** Entsprechend der guten wissenschaftlichen Praxis Bereitstellung in FDZ/ Repositorium oder zumindest Aufbewahrung in einem Archiv
- Weitere Nutzung:** z. B. für die Lehre!
- Hinweis auf Rechte der Betroffenen**